

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

PRAIAS, USOS, MEMORIA: OCUPAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BRASIL E VIÑA DEL MAR, CHILE DURANTE A MODERNIDADE

*Beaches, Uses, Memory: Occupations and transformations at the cities of João
Pessoa, Brazil and Viña del Mar, Chile during the modernity*

Thaise Gambarra Soares

Arquiteta, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo (UFBA), Pontifícia Universidad Católica de Chile,
thaigambarra@gmail.com

Maria Macarena Cortés Darrigrande

Arquiteta, Doutorado em Arquitetura e Estudos Urbanos (PUC Chile), Pontifícia Universidad Católica
de Chile, mmjcortes@gmail.com

Resumo

O surgimento, no fim do século XIX e início do século XX, de novas práticas higiênicas, esportivas e terapêuticas associadas ao mar transformaram por completo a relação que as pessoas tinham com a praia, consolidando novas práticas socioculturais e tornando-se a base que fundamenta a ocupação do borde costeiro. A arquitetura responde a estas mudanças sociais e culturais estabelecendo os espaços para o desenvolvimento dessas práticas modernas, criando novas arquiteturas, modificando outras e, em geral, dotando as cidades localizadas no litoral de uma infraestrutura adequada. Frente a esse contexto, o trabalho propõe um estudo sobre os processos históricos de transformação e as formas de ocupação da praia na modernidade. Objetiva-se estabelecer, descrever e analisar as obras arquitetônicas e esforços urbanos emblemáticos construídos e que se configuraram como elementos importantes na ocupação da praia. De forma a ampliar esse entendimento se propõe analisar dois casos de estudo: A cidade de João Pessoa – PB, Brasil e a cidade de Viña del Mar, Chile. A ideia é aportar as diferentes formas de construção e ocupação através de dois exemplos que dentro de seus contextos contribuem na compreensão desse processo moderno de ocupação do território.

Palavras-chave: Praias; Arquitetura Moderna; Transformações urbanas.

Abstract

The emergence, in the end of 19th century and the beginning of the 20th century, of new hygienic, sportive and therapeutic practices associated to the sea, transformed the relationship that people had with the beach, consolidating new sociocultural practices and becoming the foundation that fundamentals the occupation of the sea coast. The architecture responds to these social and cultural transformations, establishing the spaces for the development of these modern practices, creating new architectures, modifying others and, in general, giving the cities located on the coast an adequate infrastructure. Facing this context, the paper proposes a study about the historical transformation process and the forms of occupation of the beach during modernity. The objectives are to establish, describe and analyze the architectural masterpieces and iconic urban efforts built that were configured as important elements on the occupation of the beach. In order to extend the understanding the work intends to analyze two cases of study: the city of João Pessoa – PB, Brazil and the city of Viña del Mar, Chile. The idea is to contribute with different forms of construction and occupation through two examples that inside their context contributes to the understanding of this modern process of territory occupation.

Keywords: Beaches; Modern Architecture; Urban transformations.

PRAIAS, USOS, MEMORIA: OCUPAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, BRASIL E VIÑA DEL MAR, CHILE DURANTE A MODERNIDADE

Introdução

O surgimento, no fim do século XIX e início do século XX, de novas práticas higiênicas, esportivas e terapêuticas associadas ao mar transformaram por completo a relação que as pessoas tinham com a praia, consolidando novas práticas socioculturais e tornando-se a base que fundamenta a ocupação do borde costeiro. A arquitetura responde a estas mudanças sociais e culturais estabelecendo os espaços para o desenvolvimento dessas práticas modernas, criando novas arquiteturas, modificando outras e, em geral, dotando as cidades localizadas no litoral de uma infraestrutura adequada. Frente a esse contexto, o trabalho propõe um estudo sobre os processos históricos de transformação e as formas de ocupação da praia na modernidade. Objetiva-se estabelecer, descrever e analisar as obras arquitetônicas e esforços urbanos emblemáticos construídos e que se configuraram como elementos importantes na ocupação da praia. De forma a ampliar esse entendimento se propõe analisar dois casos de estudo: A cidade de João Pessoa – PB, Brasil e a cidade de Viña del Mar, Chile. A ideia é aportar as diferentes formas de construção e ocupação através de dois exemplos que dentro de seus contextos contribuem na compreensão desse processo moderno de ocupação do território.

Tal como ocorreu em diversas cidades costeiras latino americanas, João Pessoa e Viña del Mar, experimentaram uma gradativa integração entre as práticas marítimas e a vida urbana. Ambas cidades tiveram sua origem com as costas voltadas para o mar e somente a partir do século XX, em busca por novos espaços de lazer e uma vida moderna, iniciativas estatais e privadas iniciam o processo de ocupação e transformação das praias. Hotéis, como o Tropical Tambaú (João Pessoa, Brasil) e o Miramar (Viña del Mar, Chile); Clubes, como o late Clube e o Cabo Branco (João Pessoa, Brasil); Piscinas como as de 8 Norte e de Recreo (Viña del Mar, Chile); Restaurantes como o Elite (João Pessoa, Brasil) e o Cap Ducal (Viña del Mar, Chile) foram algumas das obras arquitetônicas construídas que responderam às necessidades espaciais das atividades que acompanham o uso das praias. Planos de urbanização e infraestrutura criaram espaços necessários para as atividades relacionadas ao veraneio e ao turismo, bem como possibilitaram a criação de bairros residenciais. Foram construídos também diversos edifícios de apartamentos, como é o caso do João Marques de Almeida (João Pessoa, Brasil) e o edifício o Copacabana (Viña del Mar, Chile) e loteamentos, apostas imobiliárias de segunda moradia e cujo discurso qualificava a praia como “local ideal de moradia”.

Através do reconhecimento e análise de obras emblemáticas na consolidação do borde costeiro, em ambas cidades, o trabalho visa valorizar as experiências relacionadas a cultura da praia e contribuir para a história da arquitetura moderna e a memória social do litoral durante a modernidade. Além de permitir a geração de vínculos estreitos entre os processos sociais e culturais particulares, e suas consequências nas modificações disciplinares propiciadas pela modernidade.

A cultura do corpo e as novas arquiteturas para o lazer

A cultura do corpo como uma preocupação do homem moderno, esteve em sua origem mesclada entre temas científicos, como a higiene corporal, e temas de índole moral e espiritual. Um contexto confuso, onde não diferenciava com exatidão, o discurso médico, as crenças e as concepções sociais e morais. Entretanto, é a partir desse contexto que vão surgindo ao menos três temáticas que serão importantes para o desenvolvimento da cultura do corpo - a limpeza, o esporte e a sexualidade -, que durante o final do século XIX e início do século XX, vão por ênfase a valorização do corpo saudável livre de doenças, atlético, limpo e portanto, belo.

As relações desses fatores com a ocupação das praias e desenvolvimento das cidades localizadas no litoral são diretas e evidentes. Primeiro, porque o banho frio de mar e o banho de sol foram considerados benéficos para o tratamento e cura de doenças. E segundo, porque a consolidação das práticas de diversos esportes, como a natação, estiveram associadas às estações marítimas. Em definitivo, o borde costeiro reuniu uma série de relações entre o corpo saudável e o contato com a natureza, que modificaram não só as práticas relacionadas ao mar, como também a maneira como a sociedade passa a enxergar as praias, possibilitando sua paulatina ocupação e transformação. Como pode ser visto em alguns textos históricos reconhecidos como “*Lo limpio y Lo sucio*” de George Vigarello (1991), “A Historia do Corpo” e “O território do vazio: a praia e o imaginário ocidental” de Alain Corbin (2008; 1989).

Essa nova valorização do banho de mar terapêutico também irá acompanhada por conotações higiênicas e preocupações ligadas a qualidade do ar, já que no século XVIII ao mesmo tempo em que se popularizava a prática do banho de mar, a cidade industrial produzia condições de insalubridade, doenças e pobreza, que com as altas taxas de densidade demográfica, foram fatores determinantes para o alto índice de mortalidade existente na época. Esses fatores inerentes a vida moderna e provocados pela revolução industrial, reforçaram ainda mais necessidade da higiene pessoal e saúde corporal, bem como a relação entre o corpo saudável e a natureza.

“Eram então médicas e higiênicas as razões que contribuem para difundir as práticas junto ao mar e que motivaram a buscar o abraço cálido do clima marítimo” (GIORGIO, 1988) A praia será o lugar onde as condições de proximidade ao mar, ao ar puro e ao sol, se tornam ideais para proporcionar a saúde do corpo. Essas novas concepções promoverão o uso das praias como uma necessidade própria do homem moderno.

A partir desse contexto, surgem as piscinas, os camarins e banhos públicos, os passeios públicos ao longo da costa, arquiteturas abertas e permeáveis que iniciaram um processo de proporcionar condições para o uso das praias. Por outro lado, os clubes, hotéis, centros esportivos, restaurantes, constituíram extensões das atividades marítimas e permitiram e adequada prática de esportes, as estadias junto ao mar conformando-os em espaços de encontros sociais.

Nadar no mar, caminhar descalço pela areia da praia, utilizar roupas específicas para o banho de mar, dormir embaixo da sombra de um guarda-sol são atividades que demoraram anos para se converter em práticas prazerosas e que modificaram um gosto por uma sensação de liberdade não somente temporal como também corporal. Uma mudança de estilo de vida e atitude frente a natureza. A codificação desses hábitos coletivos e os novos esquemas de apreciação dessa prática relacionada ao mar geraram novos

modelos de comportamento e exigiram uma resposta arquitetônica frente a esse contexto. A arquitetura moderna encontrou um lugar onde levar a cabo suas aspirações e será ela mesma a mais adequada para receber os novos requerimentos programáticos do novo estilo de vida. Esses modelos e arquiteturas se tornaram inerentes à maneira como hoje enxergamos as praias e que iremos comentar mais a frente quando estivermos refletindo sobre os processos de ocupação e transformação das cidades de João Pessoa e Viña del Mar.

Do rio ao mar. João Pessoa e sua relação com a praia

Como visto anteriormente, a ocupação das praias e a consolidação das cidades localizadas no litoral está relacionada ao surgimento de novas práticas higiênicas e esportivas, a valorização do corpo saudável e a busca por novos espaços de lazer e descanso, elementos próprios da modernidade. Em João Pessoa, essas transformações ocorreram em sintonia com as práticas descritas. Será a representação dos paradigmas médicos e cultura do corpo saudável como algo dito moderno que determinará a busca por um novo espaço de lazer, proporcionando à cidade de João Pessoa uma aproximação com a praia, pois representava o tão desejado modelo de vida moderna. Para entender melhor esse processo se faz necessário uma breve contextualização sobre como se inicia essa relação da cidade de João Pessoa com o mar.

A cidade de João Pessoa, fundada em 1585, teve sua implantação a 20 quilômetros da foz do rio Paraíba, a margem direita do rio Sanhauá, com a intenção de proteção militar. A cidade foi implantada em dois níveis: Cidade Alta, onde duas ruas longitudinais, Ruas Nova e Direita, atuais General Osório e Duque de Caxias, determinavam a implantação das principais edificações públicas e religiosas; E Cidade Baixa, o Varadouro, onde eram localizados os armazéns de estivas, as poucas lojas comerciais, além das edificações portuárias.

Até meados do século XIX, a cidade se resumia ao perímetro atual do Centro Histórico, com uma área aproximada de 1,17 km² e cerca de 7 mil habitantes, e desenvolvida em torno das principais edificações religiosas e públicas. Com a chegada da República e em consonância com o espírito de modernização urbanística, as reformas urbanas começariam a acontecer não procedendo em uma única fase. A necessária implementação da infraestrutura básica, que inexistia até o início do século XX, ocupou todos os esforços do poder público que lentamente ia dotando a capital das condições necessárias à expansão. Durante as primeiras décadas do século XX, paralelo ao processo de reformas urbanas no centro da cidade, outro se desenvolvia. A cidade se expandia, ocupando áreas cada vez mais distantes do núcleo central, demandando a expansão da malha viária e dos serviços urbanos.

A enseada de Tambaú¹, primeiro núcleo de ocupação da orla pessoense, abrigava pequeno povoado que sobrevivia da pesca e da plantação de coco. Ali se encontrava ainda uma Capela – Capela de Santo Antônio, uma escola primária e poucas residências de veraneio (LEITÃO, 1999; LEANDRO, 2006). Trilhas em direção à praia deveriam existir desde muito tempo, mas é em 1908 imbuídos dos novos conceitos sanitaristas que valorizavam os espaços abertos, trazidos através de Saturnino de Brito, e a busca por uma nova alternativa de lazer, que a praia de Tambaú entra na rota dos bondes. O percurso – apenas 6 quilômetros – seguia pela atual Avenida Epitácio Pessoa e chegava a praia através do trecho

que hoje corresponde a atual Avenida Rui Carneiro. A pequena distância existente entre a praia e a cidade possibilitava os passeios durante o verão e nos fins de semana, e construía pouco a pouco os hábitos relacionados ao mar, ampliando as opções de lazer existentes numa cidade ainda provinciana. Essa estrada, apesar de precária, conectava a cidade àquele núcleo ainda em formação.

Com o objetivo de expandir a cidade em direção à leste e com a intenção inicial da instalação de um porto na enseada de Tambaú, durante o governo de Camilo de Holanda (1916-1920), iniciaram-se as obras para a abertura da Avenida Epitácio Pessoa: uma grande avenida planejada que ligava o centro da cidade e a praia de Tambaú. (COUTINHO, 2002; LEANDRO, 2006) A avenida seguiria o eixo oeste-leste cerca de 6 quilômetros e teria 30 metros de largura. Sua construção permitiu o desenvolvimento de diversos bairros na sua extensão e possibilitou a consolidação da ocupação das praias da cidade de João Pessoa, ampliando o acesso a praia a uma parcela maior da população. Um projeto moderno, que certamente não tinha o propósito principal de integrar a cidade àqueles hábitos praianos considerados saudáveis, mas vai se configurar como um respiro de modernidade frente ao traçado colonial existente na capital. A partir das quatro cartografias abaixo é possível observar a rápida ocupação das praias, principalmente entre as décadas de 1950 a 1970.

Fig. 1 Cartografia da cidade de João Pessoa nas décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970, respectivamente. Fonte: Desenho elaborada por Thaise Gambarra em base a arquivo digital Marcos Antônio Coutinho

¹ Balneário localizado 6km a leste da cidade de João Pessoa. Hoje, praia urbana do município de João Pessoa.

A calçadinha, o late Clube e o Hotel Tambaú. Esforços para a construção do borde costeiro pessoense.

Fig. 2, 3 e 4 Calçadinha de Tambaú, Hotel Tropical Tambaú e Perspectiva late Clube da Paraíba. Fonte: Acervo Pessoal Thaise Gambarra; Acervo Humberto Nóbrega; Acervo late Clube da Paraíba apud Acervo pessoal: Thaise Gambarra.

Uma evidência importante dos esforços realizados na intenção de adequar a infraestrutura da praia às novas práticas marítimas foram a construção e pavimentação de ruas, praças, estabelecimentos de serviço e o passeio marítimo que percorre todo o borde costeiro. A “calçadinha”, como até hoje é conhecido o passeio público que percorre a orla de João Pessoa, em 1968 foi alvo de um projeto de reforma que utilizou como modelo os discursos e as representações que melhor expressassem essa nova ordem de modernidade. Copacabana se tornou influência não só através dos hábitos ali exercidos, do estilo de vida criado, como também através de seus elementos simbólicos construídos. Essa “Copacabana mítica”, como afirma Stela Kaz (2010), ecoou [mundo afora] em diversos lugares, inclusive em João Pessoa. A praia de Tambaú também era requerida moderna, ordenada, símbolo desse progresso que tanto foi disseminado no país. As referências à Copacabana existentes nas revistas e jornais locais, se concretizaram também através da construção da “calçadinha”, que seguiu o design padrão do calçadão de Copacabana. Ali também foram inseridas uma nova iluminação e bancos, de maneira a proporcionar maior conforto aos que frequentavam a praia.

A concretização do desejo de modernidade não se limitava exclusivamente a elementos simbólicos que poderiam ser caracterizados a partir da arquitetura e do urbanismo, mas principalmente as formas de uso; essa nova arquitetura e o novo urbanismo deveriam permitir a prática daqueles novos hábitos, novos comportamentos e novos estilos de vida.

Um outro elemento que também será construído a partir da ideia de oferecer a cidade um novo espaço de lazer e de encontro é o late Clube da Paraíba² (1966), projeto do arquiteto recifense, Acácio Gil Borsoi³. O edifício, localizado na praia do Bessa⁴ em uma área ainda sem infraestrutura e com poucas conexões, foi implantado em contato direto com o mar, pois pretendia incentivar os esportes náuticos.

O projeto original previa 3 volumes onde seria implantado o conteúdo programático do clube, duas piscinas e um edifício de apartamentos voltado aos sócios e turistas, entretanto, este último não chegou a ser construído. A fachada voltada para a praia é composta por um extenso pano de vidro que revela o

² No final de 2011 o late Clube da Paraíba foi demolido, após ser leiloado e adquirido por empresários para construção de um Flat no local.

³ O arquiteto também foi responsável pela construção do Esporte Clube Cabo Branco.

⁴ Praia localizada mais a norte de Tambaú, que teve uma ocupação mais tardia, mas que hoje também é considerada praia urbana do município de João Pessoa.

mar a sua frente e também seu esqueleto de concreto. A fachada oposta, voltada para a rua, por sua vez, recebe um tratamento diferenciado, com a utilização de elementos vazados e brise-soleil. A edificação apoiada sobre pilotis dispostos de maneira modulada, possui o térreo livre e integrado com as áreas de jardins, piscinas e espaços de convivência ao ar livre. O terceiro volume é destinado a garagem e espaço de armazenamento dos barcos. Trata-se de um grande vão suportado por pilares modulados a cada 7 metros. O acesso principal do edifício é marcado por uma grande marquise de concreto de forma circular que se conecta ao restante da edificação através de uma grande passarela coberta.

O Iate Clube da Paraíba, juntamente com o Esporte Clube Cabo Branco⁵ (1955) e outros dois clubes que foram implantados nas praias de João Pessoa durante os anos sessenta, como o Jangada Clube (1965) e o Clube dos Médicos (1964), foram os responsáveis por proporcionar aos habitantes da cidade novas opções lazer e encontros sociais, além de auxiliar na consolidação das práticas relacionadas às praias.

Até o final da década de 1960, é possível verificar que apenas as três primeiras quadras do borde costeiro estavam ocupadas, na sua grande maioria por casas de veraneio. Um outro equipamento que será construído dentro desse contexto e provavelmente o mais importante para a consolidação da praia em João Pessoa é o Tropical Hotel Tambaú, um edifício de grande porte implantado sobre a faixa de areia da própria praia.

A necessidade por hotéis com infraestrutura era uma constante na época. O que leva ao governador João Agripino, em 1968, a iniciar a construção do Hotel na capital, encarregando o projeto ao arquiteto modernista Sergio Bernardes. Não se sabe ao certo os motivos que levaram o arquiteto Sérgio Bernardes, juntamente com o Governo do Estado, a escolher a praia de Tambaú como local adequado para implantação de seu projeto. Especula-se que a necessidade de ocupar a orla e, de maneira mais consistente, trazer maiores investimentos para a área, teria sido um dos motivos que justificaria a escolha. Assim, a construção do Hotel Tambaú se configurou como uma bandeira fincada no solo demarcando o território, trazendo maiores investimentos para a praia e possibilitando a consolidação do borde costeiro de João Pessoa.

O arrojado projeto, uma construção de 18.576 m², foi implantado no pontal da praia de Tambaú e se configurou como um fato arquitetônico de grande representatividade, tornando-se ícone de um desejo de modernidade. O arquiteto projetou um edifício circular de dois pavimentos, perfeitamente integrado à horizontalidade da paisagem local e ao mesmo tempo conseguiu a solenidade de um marco referencial que se destaca por sua implantação. A estrutura independente e modulada permitem uma distribuição espacial flexível. Os recuos das varandas a beira mar, salientadas pelas empenas de concreto aparente e janelas de vidro, criam um ritmo na fachada que, se observadas desde o mar em direção a cidade, parecem se confundir com a paisagem. A fachada oeste é isolada por um imenso talude gramado, que faz o papel de proteção contra a incidência solar, um imenso tapete verde voltado para a paisagem construída da cidade.

⁵ Projetado pelo arquiteto Acacio Gil Borsoi no ano de 1955 e implantado no bairro de Miramar, à margem da avenida Eptácio Pessoa, em um terreno mais elevado onde se podia ter a vista para a praia.

Distribuídos em um anel circular externo e um núcleo central, o arquiteto resolve o programa dispondo a área delimitada para o serviço no núcleo central, minimizando assim, a circulação de serviço nas áreas dedicadas aos hóspedes. No anel exterior, posiciona os quartos, localizados no térreo e primeiro pavimento, e dispostos na área perimetral mais extensa do hotel, que ligam-se com o exterior através de varandas. A circulação interna dos hóspedes é voltada para um pátio interno, onde estão localizados os espaços coletivos: piscina, restaurante, salão de jogos, cinema, boate e lojas, além de um centro de convenções. O Hotel reunia uma série de equipamentos de lazer, que procurava atenuar as carências do local e, ao mesmo tempo, se tornar um centro de lazer, espaço de encontro da população.

Será a construção do Hotel Tambaú que trará o caráter metropolitano para a cidade, e que, paradoxalmente, impedirá a reprodução da paisagem carioca, composta por uma fachada marítima de numerosos edifícios altos, na cidade de João Pessoa. Segundo Moreira (2006), a preocupação em preservar a escala do seu projeto (horizontal), diante da perspectiva de verticalização da orla, fez com que Sérgio Bernardes, sugerisse incluir um dispositivo disciplinador de gabarito na Constituição Estadual que estava prestes a ser implementada. Apesar de não possuímos evidências que confirmem tal afirmação foi, a partir da Emenda Constitucional promulgada em 1970, que ficava proibida a construção de edifícios com mais de 3 pavimentos na faixa litorânea. Tal atitude, permitiu a preservação da paisagem na orla, até os dias de hoje, e atribuiu as praias da cidade de João Pessoa um aspecto diferencial na paisagem em relação as orlas de Recife e Rio de Janeiro.

Esses três elementos de uso público, juntamente com uma série de outras construções, edifícios residenciais e loteamentos, que ao longo dos anos 1960, 1970 e 1980, irão sendo implantados nas praias de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa, serão responsáveis pela a ocupação do litoral, a consolidação das práticas marítimas e a integração dessa área à cidade.

Continuidades e fragmentos. A conquista do borde costeiro de Viña del Mar.

Assim como João Pessoa, a cidade de Viña del Mar no Chile, terá o seu crescimento estreitamente relacionado com o surgimento das novas práticas marítimas. Entretanto, sua fundação mediterrânea e desenvolvimento voltado ao seu interior, a forte presença de indústrias localizadas em seu borde costeiro e sua condição de subúrbio residencial de Valparaíso, faz com que a cidade de Viña tardiamente se aproxime de seu borde costeiro. Será a partir dos anos 1930, quando a valorização da paisagem costeira e os novos hábitos modernizadores relacionados às práticas junto ao mar modificam os hábitos da sociedade, que a relação entre a cidade de Viña del Mar e a praia se vê potencializada. Em resposta a essas transformações sociais e culturais, uma série de modificações estruturais urbanas e construções de peças arquitetônicas aos poucos vão construindo o borde marítimo da cidade de Viña e consolidando sua condição de mais importante balneário do Chile.

A fundação da cidade de Viña del Mar aconteceu no ano de 1874, a partir do parcelamento de uma fazenda de propriedade do senhor Francisco Vergara, localizada no interior do território e delimitada à oeste pelo Cerro Castillo, ao norte pelo estuário Marga-Marga e a leste pela linha de trem que conectava a Valparaíso e posteriormente Santiago. Desde sua fundação até o ano de 1906, se produz o loteamento de grandes terrenos que permitiram o estabelecimento da cidade segundo estes limites geográficos e em base a um traçado de quadras paralelas a linha do trem. Essa localização determinará o centro

fundacional da cidade e reafirmará sua implantação mediterrânea, afastada do mar e com uma estrutura de quadricula regular.

Em um início a ocupação do borde costeiro esteve centrada na criação da infraestrutura de vias e ferrovias que vinculou o porto de Valparaíso com o pequeno povoado que era Viña del Mar em meados do século XIX. Estas redes deram continuidade à orla, configurando um sistema urbano e territorial presente até os dias de hoje. Entretanto, esta infraestrutura terá fins distintos e, poderíamos agregar incompatíveis. Por um lado, permitiu dar acesso as praias, constituindo os primeiros balneários e zonas residenciais, e por outro lado, permitiu estabelecer zonas industriais com seus respectivos píeres de saída ao mar. A linha férrea se constituiu como um elemento estrutural da cidade, determinando o traçado das ruas e localização das primeiras casas e estabelecimentos de serviços e comércio, limitando a cidade em direção ao sul, reforçando a presença das montanhas que circundam o vale onde se localiza a cidade de Viña e possibilitando o aumento da população⁶.

Assim, durante muito tempo, o desenvolvimento da cidade de Viña del Mar esteve centrado em uma condição de subúrbio residencial e industrial de Valparaíso, onde os residentes com maiores recursos, cansados das suas ruas estreitas e do deterioro sofrido pelo terremoto de 1906⁷, buscaram construir suas casas na cidade de Viña, principalmente nas áreas do Centro, Cerro Castillo e Povoado Vergara.

Será a partir da aprovação da lei nº 4.283 de 7 de fevereiro de 1928, de incentivo ao turismo e ao progresso e do Plano Geral de Urbanização (1930), elaborado pelos arquitetos Italo Sasso e Agostino Bastiancig como encargo feito pela Prefeitura de Viña, que a cidade começa o processo de consolidação e transformação do seu borde marítimo. Esta lei vai permitir a construção de algumas obras de melhoramento na cidade impulsionando sua transformação em direção ao mar.

Fig. 5 Cartografia da evolução do traçado de Viña del Mar entre os anos de 1936 e 1966. Fonte: Cartografia elaborada por Macarena Cortés.

Surgiram uma série de projetos urbanos que aspiravam uma forma homogênea e se basearam em planos não construídos em sua totalidade, mas que através da construção de seus fragmentos configuraram a sua imagem urbana. As obras que se localizaram entre o caminho da costa e o mar se

⁶ O primeiro censo realizado em Viña del Mar data do ano de 1876, a população foi calculada em 2094 habitantes, em 1907 tinha 28.502 habitantes. Ou seja, um aumento de quase 20 vezes o tamanho da população em 32 anos.

desenvolvem com particular interesse os aspectos formais, espaciais e de implantação. Foi uma arquitetura que apostou por linhas geométricas limpas, ausência de ornamentação e uma clara racionalidade na disposição interior e no desenvolvimento de suas fachadas.

A Viña del Mar aristocrática, de homogeneidade social e cultural, se transformou em uma cidade moderna, de heterogeneidade social e formal. Uma situação consequente de uma visão urbana que começou a considerar relevante as necessidades de espaços de descanso e lazer.

O Cap Ducal, o Hotel Miramar e as obras de infraestrutura em Caleta Abarca. A cidade moderna e o uso formalizado da praia

Fig. 6, 7 e 8 Restaurante Cap Ducal, Hotel Miramar e Habilitação de Caleta Abarca. Fonte: *Revista de Arquitectura* nº2 1991, Arquivo Macarena Cortés, Arquivo Fotográfico Museu Histórico Nacional do Chile, sem data.

Um primeiro elemento de grande importância para a configuração do borde costeiro da cidade de Viña del Mar foi o restaurante Cap Ducal, construído em 1936, pelo arquiteto Roberto Dávila C. a pedido de Domingo Tocornal Matte. A obra se configurou a partir de uma arquitetura de clara referência naval, fazendo alusão a presença constante de transatlânticos no porto de Valparaíso, afiliando-se também com uma arquitetura náutica inserida no contexto disciplinar internacional. É considerada uma obra emblemática pela historiografia da arquitetura chilena, tanto por seu caráter inaugural de impressão moderna no país, como por seu impacto na imagem da cidade. Este caso representa uma das imagens mais importantes da identidade urbana de Viña del Mar. E é a partir dele que irão se produzir obras, de distintas categorias, que trabalharão com a problemática de construir o borde e dar atenção às atividades balneárias próprias do litoral.

Desde o ponto de vista arquitetônico o projeto propõe uma série de espaços intermediários entre a rua e o mar, através de percursos perimetrais, balcões e terraços. Neles se desenvolveu com intensidade a vida social do verão em Viña. Com relação a sua implantação, se localizava entre o caminho costeiro e o mar, na desembocadura do estuário Marga-Marga, o que lhe outorgava uma relevância particular na conformação do borde, conformando-se como marco urbano dentro da continuidade da linha da costa.

A construção do Cap Ducal em linhas modernas utilizava a metáfora naval como uma forma de evasão da carga estilística que conformavam as arquiteturas do lugar, propondo uma nova estética a trabalhar. Uma estética que se distanciava do ecletismo imperante, ainda que insistia no jogo estilístico, neste caso, fazendo referência a um barco atracado, como uma possibilidade formal inexplorada na cidade de

⁷ Terremoto de 1906 teve seu epicentro em frente da costa da Região de Valparaíso e estima-se que teve uma magnitude de 8,2 graus na escala Richter durante aproximadamente 4 minutos, provocando tsunamis e incêndios. A cidade de Valparaíso ficou praticamente destruída.

Viña del Mar. Esta obra irá sinalar um momento importante na transformação da arquitetura e urbanismo da cidade, que será despojada dessa condição aristocrática e elitista que a havia caracterizado até agora em sua arquitetura de borde, por uma cada vez mais popular e moderna.

Um segundo elemento importante construído no borde costeiro viñamarino e que se configura como marco na transformação da cidade é o Hotel Miramar. O Hotel, construído pela municipalidade de Viña del Mar, depois de distintas alternativas de projeto que foram propostas para a praia de Caleta Abarca se constituiu a primeira construção sólida na área. Foi realizado a partir de um empréstimo obtido no ano de 1941 pelo prefeito Eduardo Grove (BASULTO, 1954) que adjudicou a projeto de Landoff e Valenzuela para a construção do Hotel entre os anos de 1942 e 1946.

Sua localização na ponta mais a norte da praia de Caleta Abarca proporcionava ao edifício condições excepcionais de implantação tanto pela vista, como pela piscina natural que ali se formava. O Hotel Miramar tinha claras linhas racionais, consistia em um volume em u, que se configurava por um corpo central e duas asas laterais, de pontas semicirculares que se projetavam ao mar. O volume no sentido vertical, se dividia em um primeiro piso recuado dos seus limites, dois níveis superiores de clara horizontalidade, e três níveis subterrâneos que iam sendo recortados pela topografia existente. Além disso, contava com uma varanda superior sombreada por um plano suspenso sobre pilares, que se articulava com o volume vertical das caixas de escada. Assim, de uma arquitetura austera, racional, carente de ornamentação, formalmente sugestiva, era de toda uma obra nova para a imagem tradicional e pitoresca que caracterizava o Cerro Castillo a sua frente, e seus arredores.

Mesmo com o Hotel construído, as expectativas de urbanização da praia seguiam vigentes. O Hotel só vinha cumprir parte das ambiciosas propostas dos anos 1930 sobre a solução vial da zona e sobre o condicionamento da praia. Em 1952 se constrói a ponte Capuchinos que fazia subterrâneo o trem, ao lado da praia de Caleta Abarca. Esta obra de infraestrutura vinha solucionar o tema viário que se produzia no encontro das avenida España, Alvarez e Viana, dando continuidade viária ao borde costeiro da zona, ampliando sua largura, pavimentando e gerando urbanização na área. Esse cenário será propício para que em 1955 se realize a habilitação da praia de Caleta Abarca, dez anos depois da construção do Hotel Miramar, mas que viria a consolidar a zona e outorgar infraestrutura ao uso da praia. Assim a obra gerou continuidade urbana a uma das praias mais populares da cidade de Viña del Mar, estabeleceu uma relação direta com o Hotel Miramar, de maneira a satisfazer as necessidades dos veraneantes com um espaço de uso público que acompanha as atividades próprias da praia.

Projetada por Manuel Marchant – Lyon e H. Molleto em 1955, a obra percorre toda a extensão da praia e se desenvolve se desenvolve através de um passeio público dividido em dois níveis paralelos e superpostos em parte, proporcionando distintas vistas sobre horizonte e conectados por escadas, passarelas e rampas. Sua condição programática permite satisfazer as necessidades próprias do uso da praia: o simples passeio, o sacudir a área dos pés, apreciar as distintas vistas da paisagem, além de espaços formais como camarins, banheiros, quiosques.

Será a partir da habilitação dos balneários de Caleta Abarca e posteriormente Praia Amarilla e Las Salinas que se vai produzir uma clara ocupação do litoral. Elas se conformaram como espaços públicos, que permitiram explorar o borde através de passeios, gerando acessos a areia e zonas de serviço como camarins, restaurantes e quiosques, respondendo às necessidades espaciais das atividades que

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste - Fortaleza - 2014

acompanham o uso das praias, se configurando como as primeiras intervenções que, a cada verão, foram colonizando as praias para seu uso cada vez mais habitual.

Conclusão

A valorização da paisagem marítima, a consolidação das práticas relacionadas ao mar e a busca por novos espaços de lazer proporcionaram o surgimento de novas relações entre as cidades e seus bordos costeiros. Isto envolveu considerações disciplinares inéditas, um novo papel programático, espacial e de linguagem, implícito nas arquiteturas da praia. A eleição da arquitetura moderna como estilo arquitetônico reforça o caráter inovação com o qual o desenvolvimento do litoral esteve impregnado e responde um problema próprio do homem moderno.

Ambos os casos descritos, João Pessoa e Viña del Mar, constituem legítimos exemplos de configuração urbana e arquitetônica de cidades localizadas no litoral. As transformações ocorridas, vão, em ambos os casos, desde uma condição elitista e burguesa, mais bem de veraneio à uma mais massiva e metropolitana. Cada um dos elementos descritos representaram peças significativas, dentro de seus contextos, que reforçaram lugares específicos do litoral, através de uma arquitetura atrevida e sugestiva, consolidando a praia como local próprio para o desenvolvimento da modernidade requerida.

Pode-se estabelecer que as condições descritas se encontram apoiadas em duas propostas diferenciadas pela sua escala de intervenção e que se reconhecem como fragmentos urbanos e peças de arquitetura. Os fragmentos urbanos estabeleceram zonas da cidade na qual existiu um plano, um conjunto de projetos ou ao menos uma concepção unitária de uma área. É o caso do projeto de infraestrutura do passeio público costeiro, a calçadinha, em João Pessoa e as obras de infraestrutura em Caleta Abarca, Viña del Mar. As peças arquitetônicas outorgaram novas arquiteturas ou modificaram tipologias existentes. É o caso do late Clube, Hotel Tambaú em João Pessoa e o Cap Ducal e Hotel Miramar em Viña del mar, além de uma série de outras construções, que localizadas na praia, responderam de alguma maneira às novas necessidades se relacionando à paisagem onde se encontravam. As 4 obras mencionadas em João Pessoa e em Viña del Mar, são emblemáticas na concepção de um projeto moderno e por isso, para uma possível historiografia deste período em ambos contextos.

Por outro lado, também vão existir uma série de edifícios de apartamentos - em maior quantidade em Viña del Mar, mas também presentes em João Pessoa - que se constituíram de igual importância a concepção moderna da arquitetura e da cidade. Estes edifícios vão refletir a primeira aproximação massiva e especulação de caráter imobiliário, vinculados ao turismo e a construção de segunda moradia a partir do discurso de "local ideal de moradia".

Tanto os fragmentos urbanos quanto as peças de arquitetura, configuraram a situação urbana atual das duas cidades e deixaram um legado disciplinar fundamental para o desenvolvimento futuro das possibilidades arquitetônicas e urbanas. Através deles se reconhece o valor do borde costeiro para a cidade e se potencializa as condições morfológicas e geográficas das cidades localizadas junto ao mar.

Referências

- BASULTO, L. Renato. "75 años de Viña del Mar: 1879 - 1954", Imprenta y Litografía Sánchez, Valparaíso, 1954.
- CIAM. "Logis et loisirs" 5o Congres CIAM, Paris, 1937.
- CORBIN, Alain. "História do corpo". Editorial Vozes, São Paulo, 2008.
- CORBIN, Alain. "O território do vazio: a praia e o imaginário ocidental (1750-1840)". São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- CORTÉS, Macarena. "El balneario y la conquista formalizada del borde costero: Continuidades y fragmentos en Viña del Mar 1928 – 1963". Tese (Doutorado). Pontificia Universidad Católica de Chile, Doutorado em Arquitetura e Estudos Urbanos, Santiago, 2010.
- GRAY, Fred. "Desingning the seaside". Reaktion Books, Londres, 2006.
- KAZ, Stela. Um jeito copacabana de ser: o discurso do mito em O Cruzeiro e Sombra. 2010. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, 2010.
- COUTINHO, Marco Antônio Farias. Evolução Urbana e Qualidade de Vida: O caso da Avenida Epitácio Pessoa. PRODEMA-UFPB, João Pessoa, 2002.
- LEANDRO, Aldo Gomes. O Turismo em João Pessoa e a construção da Imagem da Cidade. 2006. Dissertação (Mestrado), PPGG – UFBA, João Pessoa, 2006.
- LEITÃO, Deusdedit. Ruas de Tambaú. João Pessoa : DPG Secretaria de Educação e Cultura, 1998.
- MOREIRA, R. C. C. A questão do gabarito na orla marítima de João Pessoa (bairros de Manaíra, Tambaú e do Cabo Branco). 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006.
- SOARES, Thaise Gambarra. "A invenção da praia: a construção imagética e a transformação do território da praia de Tambaú, João Pessoa – PB: 1950-1970". Dissertação (Mestrado), Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura, Salvador, 2012.
- SOLÁ-MORALES, Ignasi de. "AC/ G.A.T.E.P.A.C. 1931 –1937". Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 197?
- TRIANI, Giorgio. "Pelle di Luna, Pelle di Sole; Nascita e storia della civiltá balneare 1700-1946". Marsilio Editori, Venecia, 1988. Pág. 38.
- VIGARELLO, Georges. "Lo limpio y lo sucio". Editorial Alianza, 1991.